

IKKINCHI JAHON URUSHINING BOSHLANISHI HAMDA O'ZBEKISTON IJTIMOYIY-IQTISODIY SALOHİYATINING URUSHGA SAFARBAR ETILISHI.

Atabayeva Nigoraxon Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333099>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi boshlanishi va O'zbekistondagi iqtisodiy hamda ijtimoiy salohiyatni urush ehtiyojlariga safarbar etish jarayonlari tahlil qilinadi. Unda milliy xomashyo bazasi, ishchi kuchi, transport infratuzilmasi va xorijdan evakuatsiya qilingan korxonalar bilan hamkorlik kabi omillar qay tarzda davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylangani yoritiladi. Shu bilan birga, urush boshlanishi munosabati bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalaridagi o'zgarishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, safarbarlik, iqtisodiy salohiyat, ijtimoiy jihat, evakuatsiya

Аннотация: В статье анализируется начало Второй мировой войны и процессы мобилизации экономического и социального потенциала Узбекистана на нужды войны. В нем подчеркивается, как такие факторы, как национальная сырьевая база, рабочая сила, транспортная инфраструктура, сотрудничество с эвакуированными из-за рубежа предприятиями, стали главными направлениями государственной политики. В то же время рассматриваются изменения в политической, экономической и культурной сферах, произошедшие в связи с началом войны.

Ключевые слова: Вторая мировая война, мобилизация, экономический потенциал, социальный аспект, эвакуация.

Annotation: This article examines the outbreak of World War II and the mobilization of Uzbekistan's economic and social potential to meet wartime demands. It analyzes the role of local raw materials, labor force, transportation infrastructure, and cooperation with evacuated enterprises. Moreover, it discusses the political, economic, and cultural changes triggered by the onset of war.

Key words: World War II, mobilization, economic potential, social aspect, evacuation

Ikkinchi jahon urushi rasman 1939 yilda Germaniyaning Polshaga bosib kirishi bilan boshlandi, biroq Sovet Ittifoqi uchun urush 1941 yilda boshlandi. Ushbu urush butun mamlakatni, jumladan, O'zbekistonni ham keng ko'lamli

safarbarlikka undadi. Davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida iqtisodiy resurslar va ishchi kuchini urush ehtiyojlariga yo'naltirish asnosida ko'plab tarmoqlarning islohoti amalga oshirildi. Shu davrda ko'plab sanoat korxonalari, ishlab chiqarish salohiyati, tashkiliy strukturalar frontni oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurol-aslaha bilan ta'minlash vazifasini bajardi. Maqolada, avvalo, urush boshlanishi bilan bog'liq ravishda mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar misolida, xususan, O'zbekistonda iqtisodiy salohiyatning safarbar etilishi, ishlab chiqarish bazasi rivoji hamda evakuatsiya qilingan ob'ektlar bilan o'zaro hamkorlik eng muhim masalalar sifatida talqin etiladi.

Adabiyotlar tahlili: Ikkinchi jahon urushi boshlanishi va Sovet Ittifoqidagi safarbarlik jarayoni ko'plab tarixchilar tomonidan juda ko'p o'rganilgan. Masalan, Barber va Harrison uzoq yillar davomida urush davrida Sovet Ittifoqining iqtisodiy siyosatini tahlil qilib, unda mahalliy resurslardan foydalanish samarasiga e'tibor qaratgan. Shu bilan birga, ichki frontda urush ehtiyojlariga yo'naltirilgan siyosiy qarorlar O'zbekistonda qanday aks etgani milliy olimlar tomonidan yoritilgan. Mahalliy tadqiqotchilar o'z asarlarida evakuatsiya qilingan korxonalarni qabul qilish, ishlab chiqarishni oshirish, paxta va neft singari strategik ahamiyatga ega xomashyo salohiyatini boyitish eng muhim vazifa bo'lganini qayd etadilar. Shu asnoda Respublikada oziq-ovqat mahsulotlari, yengil sanoat, neft qayta ishlash va boshqa sohalarda katta o'zgarishlar sodir bo'lgan.

Tadqiqot metodologiyasi:

Tadqiqotni amalga oshirishda bir qator uslublar qo'llanildi:

Tarixiy-tahliliy metod: Urush boshlanishi va Sovet Ittifoqida uzoq muddatli siyosiy qarorlar qabul qilinishi bilan bog'liq arxiv hujjatlari va ilmiy adabiyotlar o'rganildi.

Hujjatlar tahlili: O'zbekistonda urush boshlanishi bilan safarbar etilgan iqtisodiy resurslar, shu jumladan paxta hosili, neft nashri, oziq-ovqat zaxiralari haqidagi rasmiy ma'lumotlar ko'rib chiqildi.

Solishtirma metod: Respublikada amalga oshgan choralar boshqa Sovet hududlari bilan taqqoslandi, mahalliy sharoit, xomashyo bazasi va aholining turmush tarzi tafovuti aniqlandi.

Iqtisodiy tahlil: Ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, ishchi kuchi taqsimoti, ta'minot va logistika bilan bog'liq raqamlar o'rganilgan holda, kamchiliklar va yutuqlar aniqlandi.

Tahlil natijalari:

Urush boshlanishi va safarbarlik siyosati: 1941 yilda urush boshlanishi bilan mamlakatda umum safarbarlik e'lon qilindi. Unda harbiy xizmatga chaqiriq ko'lamini kengaytdi, ishlab chiqarish tarmoqlari urush ehtiyojlariga moslashtirildi. O'zbekiston bu jarayonda paxta, don mahsulotlari, neft kabi strategik xomashyolar manbai sifatida alohida o'rin tutdi .

Iqtisodiy salohiyatni urushga yo'naltirish: O'zbekiston mahalliy resurslarni sekin-asta front talablariga moslashtirdi. Paxta-yengil sanoat korxonalarini harbiy kiyim-kechak ishlab chiqarishga o'tdi, neft qayta ishlash zavodlari esa texnik yoqilg'i bilan frontni ta'minlashda ishtirok etdi. Shunday tarzda amalga oshirilgan safarbarlik siyosatining asosiy maqsadi qisqa muddatda baland ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga erishish edi.

Ishchi kuchi masalasi va mahalliy aholi ishtiroki: Sanoat korxonalarida, paxta dalalarida yoki transport sohasida joylashgan ishlab chiqarish siyosatini amalga oshirish uchun katta miqdorda ishchi kuchi kerak bo'ldi [3] . Biroq urush munosabati bilan ko'plab yoshlar frontga ketgani tufayli, ko'proq ayollar, keksalar va o'smirlar mehnat qilishga majbur bo'ldi. Shu orqali mahalliy aholi urush davrida hal qiluvchi rol o'ynadi .

Evakuatsiya qilingan korxonalar bilan hamkorlik: G'arbiy hududlardan evakuatsiya qilingan sanoat korxonalarini hamda ularda ishlagan muhandislar, mutaxassislar O'zbekiston hududiga joylashdi . Ular mahalliy paxta, neft, oziq-ovqat resurslarini qayta ishlashda yangi texnologiyalar olib kirdi. Bu bir tomondan frontni ta'minlashni kuchaytirsa, ikkinchi tomondan respublikada sanoat rivojlanishi uchun sifat jihatdan yangi pog'ona bo'ldi .

Xulosa: Urush boshlanishi butun Sovet Ittifoqi bilan bir qatorda, O'zbekistonda ham siyosiy qarorlarni tezda qabul qilish va iqtisodiy imkoniyatlarni urush ehtiyojlariga yo'naltirishni talab etdi .

Paxtachilik, neft qayta ishlash, yengil sanoat sohalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Bu orqali urush talablari qondirildi va mintaqaviy sanoat bazasi ham shakllandi .

Urush g'ayriixtiyoriy ravishda ko'plab turmush tarzini o'zgartirib yubordi. Ayollar va o'smirlar ishchi kuchi sifatida maydonga chiqdi, evakuatsiya qilingan mutaxassislar mahalliy jamoalar bilan hamkorlik qildi .

G'arbdan evakuatsiya qilingan korxonalar ko'magida mahalliy iqtisodiyot yangi texnologiyalar bilan boyidi, bu esa Respublika sanoat rivojlanishi uchun muhim turtki bo'ldi.

Shunday qilib, urush boshlanishi va u bilan bog'liq ravishda O'zbekistonda iqtisodiy hamda ijtimoiy salohiyatni safarbar etish jarayonlari tarixiy ahamiyat

kasb etadi. Paxta, neft, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish, mahalliy aholi mehnatidan keng foydalanish, evakuatsiya qilingan korxonalar bilan hamkorlik orqali frontni ta'minlashda muhim natijalar qo'lga kiritildi. Bu davrdagi tajriba mamlakatimiz iqtisodiy tarixida muhim bosqich bo'lib, keyinchalik sanoat rivojining poydevorlaridan birini yaratdi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Roberts, G. (2006). Stalin's Wars: From World War to Cold War, 1939-1953. New Haven: Yale University Press.
2. История Узбекистана (1992). Тошкент: Фан нашриёти.
3. Barber, J. & Harrison, M. (1991). The Soviet Home Front 1941-1945: A Social and Economic History of the USSR in World War II. London: Longman.
4. Орлов, Ю. (1976). Политика советского государства в годы войны. Москва: Наука.
5. Ahmedov, Sh. (2000). O'zbekistonda sanoat rivojlanishi tarixi. Toshkent: Universitet nashriyoti.